

MILLIY G'OYA VA MAFKURANING DAVLAT IJTIMOIIY SIYOSIY RIVOJIDA TUTGAN O'RNI

Umurzaqov Uyg'un Abdutalipovich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi o'qituvchisi, O'zMU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6492403>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, milliy g'oya — muayyan millat hayotiga mazmun baxsh etadigan, uni ezgu maqsad sari yetaklaydigan fikrlar majmui. U millatning o'tmishi, buguni va istiqbolini o'zida mujassamlashtiradi, uning tub manfaatlarini, maqsadlarini ifodalaydi. Milliy g'oya o'z mohiyatiga ko'ra, xalq, millat taqdiriga daxldor bo'lgan, qisqa yoki uzoq muddatda hal etilishi kerak bo'lgan vazifalar va mo'ljallarni ham aks ettiradi. Mafkura muayyan ijtimoiy guruh, qatlam, millat, jamiyat, davlatning manfaatlarini, orzulari, maqsadlari ifodalangan qarashlar va ularni amalga oshirish tizimi. Unda manfaatlarini ifodalagan guruh va qatlamlarning o'tmishi, bugungi kuni va istiqboli o'z ifodasini topadi. Mafkura har qanday jamiyat hayotida zarur. Insoniyat tarixida turli-tuman mafkuralar bo'lganligi haqidagi fikr mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Milliy g'oya, mafkura, davlat, siyosat, komil inson, xalq, jamiyat.

Kirish. Milliy g'oya — muayyan millat hayotiga mazmun baxsh etadigan, uni ezgu maqsad sari yetaklaydigan fikrlar majmui. U millatning o'tmishi, buguni va istiqbolini o'zida mujassamlashtiradi, uning tub manfaatlarini, maqsadlarini ifodalaydi. Milliy g'oya o'z mohiyatiga ko'ra, xalq, millat taqdiriga daxldor bo'lgan, qisqa yoki uzoq muddatda hal etilishi kerak bo'lgan vazifalar va mo'ljallarni ham aks ettiradi. Makedonya o'z davrida fashistlar bosib olgan Fransiyada "Qarshilik ko'rsatish" g'oyasi Milliy g'oya darajasiga ko'tarildi va Fransiyaning ozod etilishi bilan bu g'oya o'z ahamiyatini yo'qotdi. Biror g'oyaning Milliy g'oya sifatida maydonga chiqishi millatning o'tmishi, mavjud holati bilan bevosita bog'liq. Ana shu 2 negizga tayangan holdagina u millatning qisqa vaqt va uzoq vaqtga erishish lozim bo'lgan maqsad-muddaolari va mo'ljallarini to'g'ri ifodalay olishi mumkin.

Har qanday Milliy g'oyada umuminsoniy mohiyat mavjud bo'ladi. Ammo, aniq bir millat yoki umuman insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan g'oyalar ham bor. Makedonya, "Milliy yarash" g'oyasi fuqarolar urushi ketayotgan davlat uchun hayotiy mazmunga ega bo'lsa, "Manfaatli hamkorlik" g'oyasi dunyoning barcha mamlakatlari uchun birdek ahamiyatlidir. Har bir xalq o'z tarixining burilish nuqtalarida, avvalo mafkura masalasini, uning o'zagini tashkil etadigan, o'ziga

xos o'q, birlashtiruvchi yadro vazifasini o'taydigan ijtimoiy g'oyani shakllantirish muammosini hal etadi. Bunga esa Milliy g'oya orqali erishiladi. Milliy g'oya muayyan darajada insoniyat takdiriga ta'sir qiladi. Milliy g'oyaning yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yoshlar qalbiga insonparvarlik va odamiylik fazilatlarini, umuminsoniy qadriyatlarni singdirishda ahamiyati katta. Milliy g'oya vositasida el-yurt birlashadi, o'z oldiga buyuk maqsadlar qo'yadi va ularni ado etishga qodir bo'ladi.

Mafkura (arab. — fikrlar majmui) — muayyan ijtimoiy guruh, qatlam, millat, jamiyat, davlatning manfaatlari, orzulari, maqsadlari ifodalangan qarashlar va ularni amalga oshirish tizimi. Unda manfaatlari ifodalanayotgan guruh va qatlamlarning o'tmishi, bugungi kuni va istiqboli o'z ifodasini topadi. Mafkura har qanday jamiyat hayotida zarur. Insoniyat tarixida turli-tuman Mafkuralar bo'lgan. Turli xalqlar va ijtimoiy kuchlarning g'oyaviy rahnamolari, mutafakkir va arboblari o'zlarining manfaat va maqsadlaridan kelib chiqib mafkuraviy ta'limot va dasturlar ishlab chiqqanlar.¹

Har qanday mafkuraviy jamiyatda yangi paydo bo'lgan ijtimoiy-siyosiy kuchlarning talab-ehtiyojlari, maqsadlarini ifoda etuvchi yangi g'oyaviy tizim sifatida vujudga keladi va asosan, quyidagi vazifalarni o'z oldiga qo'yadi: muayyan g'oyani odamlarning ongiga va ruhiyatiga singdirish, aholining turli guruhlarini birlashtirish, ko'zlangan maqsad va niyatlarga erishish uchun odamlarni safarbar etish, ularni ma'naviy, ruhiy rag'batlantirish aholini, ayniqsa, yosh avlodni g'oyaviy tarbiyalash va mafkuraviy immunitetni shakllantirish, boshqa mafkuraviy va g'oyaviy ta'sirlardan himoya qilish. Mafkura muayyan falsafiy, diniy ta'limotlar asosida yaratiladi, ma'lum ilmiy qarashlar, axloqiy tamoyillarga tayanadi.

Mafkura o'z mohiyati va ta'sir kuchiga ko'ra, jamiyatni birlashtirishi yoki uni bir-biriga qarama-qarshi taraflarga bo'lib yuborishi, davlatning jahondagi obro' va mavqeini oshirishi yoki tushirishi, xalqlarni yuksaklikka ko'tarishi yoki tanazzulga duchor etishi mumkin. Yuksak maqsadlar, bunyodkor g'oyalarga asoslangan mafkura ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'ladi, ma'naviyatni yuksaltiradi, insonlarni ulug'vor ishlarga safarbar etadi. Ozodlik, erkinlik, mustaqillik, tinchlik, hamkorlik g'oyalari asosida shakllangan, ezgu maqsadlarga xizmat qiladigan mafkura bunyodkorlik xususiyatiga ega bo'ladi. Hukmronlik, mustabidlik, tajovuzkor, bosqinchilik, ekstremistik, aqidaparastlik g'oyalari

¹ Barkamol avlod orzusi, T., 1999 yil 92-97-b.

asosida shakllangan, millat va xalqlarni asoratga soladigan mafkura vayronkorlik xususiyatiga egadir.

Mafkuraning diniy, dunyoviy, milliy, siyosiy va boshqa ko'rinishlari bor. Aksariyat rivojlangan mamlakatlar xalqlari erkinlik, adolat, qonun, inson huquqlari, millatlararo xamjihatlik, diniy bag'rikenglik kabi g'oyalarga asoslangan mafkuraga tayanmoqda. Buning ustiga xalqimizning milliy mentaliteti mustamlakachilik davrlarida jiddiy ta'qiblarga uchrab, deformatsiyalangani. Ya'ni xalqimizning ayrim vakillari hatto o'zining o'zbekligini ham unita yozgandi.

Bugungi kunda milliy g'oya tor qiziqish emas, chunki insoniyatning aql-zakovati o'sib bormoqda, undan oldin hal qilish murakkab bo'lgan glol muammolari ko'lami va dunyoning barcha mamlakatlarida xalqlarning birgalikda yashashining kuchayishi, aksincha dunyoda yashovchi barcha xalqlarning manfaatlarini ifoda etish. mamlakat va yagona hisning shakllanishi albatta, Vatan tuyg'usining shakllanishi nafaqat har bir millatga xos xususiyatlarning yo'q bo'lib ketishiga, balki umumiy ruhiyatning shakllanishiga ham olib keladi.² Yagona Vatan ruhi na faqat mamlakat nomi bilan ataladigan millat vakilida, na boshqa millat va elat vakillarida yashayotgan vatanparvarlik, unga egalik qilish, uning istiqboli oldida mas'uliyat kabi tuyg'uni shakllantirishga olib keladi. uni. Shuning uchun ham Milliy g'oya bugungi kun manfaatlarini umuman bir millatdan ikkinchi millatga uyg'unlashtirishga asos bo'ladi.

Bunday sharoitda, ya'ni amaldagi mafkuradan voz kechilgan, yangi mafkuraning konseptual tamoyillari hali ishlab chiqilmagan bir sharoitda izchil oilaviy tarbiya ko'rmagan, o'zligini anglab olishga ulgurmagani ayrim yoshlarimiz ongida mafkuraviy bo'shliq (vakuum) hukm surardi. Bunday yoshlarni begona mafkuralar ta'siridan himoyalash ham dolzarb vazifa bo'lib qoldi. Chunki, mustaqillik arafasida va mustaqillikning ilk davrlarida turli ekstremistik oqimlar, diniy aqidaparastlar, diniy-konfessional yo'nalishdagi missionerlik tashkilotlari mafkuraviy qadriyatlari shakllanmagani soddadil yoshlarimizni, ularning fikru-zikrini o'zlarining millatni deformatsiyalovchi g'oyalariga xizmat qildirish maqsadida buzg'unchi kuchlar safiga qo'shib olishga shay turishardi.

Bu mamlakatimiz mafkuraviy mustaqilligini saqlashga, mamlakatda barqaror tinchlikni ta'minlashga qarshi qaratilgan katta xavf edi. Ayniqsa, ko'p millatlar va elat vakillari yashaydigan, turli din va diniy konfessiyalarga e'tiqod qiladigan

² Mirziyoyev Sh. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. 3-J.- Toshkent: "O'zbekiston" -2019.

aholi yashaydigan bizning yurtimizda millatlararo, dinlararo mojarolar boshlanib ketish xavfi keskinlashishi mumkin edi. Buning ustiga xalqimiz 70 yillik kurashgan ateizm hukmronligi davrida musulmonchilik an'alaridan ham birmuncha begonalashib qolgan edi. O'zbekistonda haddan ziyod boyib ketganlar ham, haddan ziyod qashshoqlashib qolganlar ham bo'lmazligi lozim. Shu sababli jamiyatda ijtimoiy adolat mezonini – ijtimoiy hamjihatlilik bo'lishi lozim. Ijtimoiy hamjihatlik jamiyat a'zolarini turli tabaqalarga ajralib ketishidan asraydi. Boylar kambag'allarga homiylik qiladi, kambag'allar ham birlashib, boylarning yanada boyishiga o'z hissalarini qo'shishadi.³ Chunki, jamiyatda boylar qanchalik ko'paysa, mamlakatning iqtisodiy salohiyati shunchalik ko'tariladi. Bu o'z navbatida xalq farovonligining oshishiga sabab bo'ladi. Sobiq sovetlar tuzumi sharoitida hammani yo'qsillashtirish, kambag'allashtirish jamiyat boshqaruvida fuqarolarning davlatga qaram bo'lishiga yo'l ochgan. Xususiy mulkka nisbatan ijtimoiy darajadagi nafrat shakllantirilgandi. Bu bolalar tarbiyasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatardi. Biror kishi yangi mashina olsa, yoki yangi uy qursa, uni ko'ra olmaslik, unga g'arazgo'ylik qilish avj olgandi. Shunday oilada tarbiya topgan ba'zi bolalar ham qo'shnisi olgan yangi mashinaga tosh otishga, yoki mix bilan tirnashga, badavlat qo'shnisining uyni yondirib yuborishga intilishar, boylar ham kambag'allarni kamsitishga, jazolashga harakat qilishardi. Bu hodisa ijtimoiy tabaqalar o'rtasidagi antoganistik munosabatlarning avj olganligining oqibatida ro'y beradi. Bizda esa turli tabaqa vakillari orasida o'zaro hurmat, hamjihatlik o'rnatishga intilishimiz lozim. Bu esa o'z navbatida Milliy mafkuraning eng muhim g'oyalaridan biri ijtimoiy hamjihatlikni shakllantirish ekanligini ko'rsatadi. Bu g'oya mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini shakllantirish uchun asos bo'ladi.⁴ Fuqarolik jamiyatini shakllantirishda xalqimizning azaldan rioya qilib kelayotgan mahalla qadriyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Mahallada fuqarolik jamiyati kurtaklari mujassamdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mafkura muayyan falsafiy, diniy ta'limotlar asosida yaratiladi, ma'lum ilmiy qarashlar, axloqiy tamoyillarga tayanadi. Mafkura o'z mohiyati va ta'sir kuchiga ko'ra, jamiyatni birlashtirishi yoki uni bir-biriga qarama-qarshi tarablarga bo'lib yuborishi, davlatning jahondagi obro' va mavqeini oshirishi yoki tushirishi, xalqlarni yuksaklikka ko'tarishi yoki

³ Karimov I.A. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. T.7. 89bet.

⁴ Milliy g'oya — bizning g'oyamiz - Xalq so'zi. <https://xs.uz/uz/post/millij-goya-bizning-goyamiz>

tanazzulga duchor etishi mumkin. Yuksak maqsadlar, bunyodkor g'oyalarga asoslangan mafkura ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'ladi, ma'naviyatni yuksaltiradi, insonlarni ulug'vor ishlarga safarbar etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A., O'zbekiston: milliy istiklol, iqtisod, siyosat, mafkura, 1-j., T., 1996 56-89 b.
2. Barkamol avlod orzusi, T., 1999 yil 92-97b.
3. Mirziyoyev Sh. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. 3-J.- Toshkent: "O'zbekiston" -2019.
4. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. T.7. 89bet.
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. –T., «Ma'naviyat», 2008
6. Milliy g'oya — bizning g'oyamiz - Xalq so'zi. <https://xs.uz/uz/post/millij-goya-bizning-goyamiz>